

Testergebnisse

Generative KI zur Bild- und
Videoerstellung für Medien

generiert mit Bing Image Creator

von Christin Schiedlofsky

Auswahl generativer KI-Systeme

- frei zugängliche Text-zu-Bild- und Text-zu-Video-Generatoren (kostenlos)
- Budget im Bereich Marketing von KMUs
- fehlendes Fachpersonal

Liste der getesteten generativen KI-Systeme

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| • Adobe Firefly | • Ideogram | • Adobe Firefly |
| • Bing Image Creator | • Leonardo AI | • Canva Magic Media |
| • Canva Magic Media | • neuroflash App | • Lumen5 |
| • Craiyon | • NightCafé | • Pollo.ai |
| • DreamStudio | • OpenArt | • Runway |
| • FLUX AI | • Stable Diffusion | • YesChat AI |

Bilderstellung

Videoerstellung

- Anzahl: 12 für Bilderstellung und 6 für Videoerstellung
- Adobe Firefly und Canva Magic Media als relevante Anwendungssoftware im grafischen Bereich

Direkte Beschäftigte im Digital Marketing

(Bildquelle: Bitkom e. V., 2025, S.14)

Offene Stellenanzeigen im digitalen Marketing nach Unternehmensgröße (in Prozent)

KMUs müssen stärker in digitale Strategien und innovative Ansätze investieren
(Bildquelle: Bitkom e. V., 2025, S.19).

Bitkom e. V. (Hrsg.) (2025): Digitales Marketing in Deutschland. Studie Wertbeitrag des digitalen Marketings 2025, <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-01/bitkom-studie-digitales-marketing-in-deutschland-2025.pdf> [Zugriff: 23.03.2025]

Testaufgaben

- englische, gleiche und nicht spezifizierte Prompts
- Testaufgabe folgt crossmedialem Ansatz

Text-zu-Bild

Erstellen eines nicht existierenden Bildmotivs:

Ein Tyrannosaurus Rex mit Menschenhänden sitzt am Tisch und isst einen Caesar Salad, der ihm sehr gut schmeckt.

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Erstellen des nicht existierenden Bildmotivs mit eigenständiger Beschriftung:

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Erstellen des Bildmotivs inklusive Glitch-Effekt:

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Text-zu-Video

Erstellen eines animierten, nicht existierenden Bildmotivs:

Eine skurrile Szene, in der ein Tyrannosaurus Rex mit menschlichen Händen an einem Tisch sitzt, einen Caesar Salad isst und ihn sichtlich genießt.

Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

What image do you want to generate?

Example: A dog is running after a rabbit

Eingabefeld für Prompt bei Stable Diffusion

Übersicht Testparameter

	Text-zu-Bild	Text-zu-Video	Bewertung
Allgemeine Parameter (max. 15 Punkte)	Installationsaufwand und Zugang Bedienoberfläche und Funktionen Kosten	Installationsaufwand und Zugang Bedienoberfläche und Funktionen Kosten (*)	0-5 0-5 0-5
Parameter für Testaufgaben zur Erstellung (max. 20 Punkte)	Bildvorschläge Anzahl der Bildvorschläge T-Rex und Darstellung der Emotionen Menschenhände Caesar Salad	Videovorschläge {*} Animation T-Rex isst Salat {*} T-Rex und Darstellung der Emotionen Menschenhände Caesar Salad	deskriptiv 0-5 0-5 0-5 0-5
Parameter für Funktionen zur Bearbeitung (max. 12 Punkte)	Tonwertkorrektur Freistellen Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden Farbmanagement Dateikonvertierung Texte einfügen Glitch-Effekt Besonderheiten	Beleuchtung {*} Einstellgrößen und Einstelllängen {*} Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden (*) Farbkorrekturen {*} Dateikonvertierung Texte einfügen Schnitttechnik und Szenenübergänge {*} Besonderheiten	0-1 0-1 0-5 0-1 0-1 0-1 0-2 deskriptiv
Gesamt (max. 47 Punkte)			

(*) Bewertungsskala ist angepasst und unterscheidet sich von Text-zu-Bild (Bilderstellung)
 {*} Gekennzeichnete Parameter werden für Text-zu-Video (Videoerstellung) ersetzt.

Testablauf

Testablauf

Ausgangspunkt: Beschriebene Testumgebung

- 1 Installation bzw. Zugang zum generativen KI-System.
- 2 Analyse der Bedienoberfläche und Funktionen.
- 3 Eingabe der Prompts und Einstellen des Seitenverhältnisses (3 für Bilder und 1 für Videos)
- 4 Analyse der Bedienoberfläche und Funktionen.
- 5 Untersuchung und Bewertung der Parameter.
- 6 Dokumentation der Beobachtungen, Prompts und Bildvorschläge.
- 7 Weitere Bewertung der definierten Parameter.
- 8 Auswertung und Zusammenfassung der Ergebnisse.

Darstellung der Ergebnisse

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Kennzeichnung des Parameters	Informationen zu den definierten Parametern als Grundlage für die Bewertung	Bewertung anhand der Bewertungsskala
Allgemeine Parameter		insgesamt max. 15 Punkte
Testparameter, die qualitativ beschrieben und bewertet werden		keine eigenen Punkte, relevante Aspekte werden in definierte Parameter einbezogen
Parameter für Testaufgaben		insgesamt max. 20 Punkte
Funktionen zur Bearbeitung		insgesamt max. 12 Punkte
Gesamtsumme		insgesamt max. 47 Punkte

- Summen für die definierten Kategorien als Balkendiagramm entsprechend den Farben
- Testergebnisse in alphabetischer Reihenfolge abgebildet

Adobe Firefly (25/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Adobe-Nutzerkonto notwendig	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, generatives Füllen, ähnliche Bilder erstellen, Möglichkeiten der Bildbearbeitung über Photoshop Web und Adobe Express, Generierungseinstellungen: Contenttyp, Komposition, Stil, generierte Bilder können über Generierungsverlauf angezeigt und wiedergefunden werden	3
Kosten	Monatsuggade ist für 10,98€ erhältlich.	3
Bildvorschläge Modell: Firefly Image 3 Content-Typ: Auto	Bildvorschläge ähnlich, wirken teilweise collagenhaft, Hintergrund komplett schwarz oder dunkel, Bildfehler bei Besteck, Händen und Fingern, Kanten, Löcher	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar und Emotionen umgesetzt, teilweise Augenflecken bzw. störende Spiegelung im Auge, unrealistische Körperform oder mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur), gute Detaildarstellung (z. B. Haut bei einigen Bildern)	3
Menschenhände	Färbung der Hände überwiegend nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern Klauen, in 2 Bildern im Ansatz versucht, viele Bildfehler an Klauen, Händen oder Fingern	0
Caesar Salad	Römersalat teilweise erkennbar, Parmesan vorhanden, Croûtons fehlen oft, wirkt manchmal wie ein anderer Salat (z. B. bei zu vielen anderen Zutaten), weniger feine Details und teilweise verschwommene Formen	2
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig bezogen auf das zu erstellende Bildmotiv, viele Schwarztöne durch Hintergrund	1
Freistellen	Freistellfunktion vorhanden (z. B. Hintergrund auswählen)	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 4 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Querformat (4:3)/Hochformat (3:4)/Quadrat (1:1)/Breitbild (16:9), Größe oder Position frei einstellbar und viele Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl wie unterschiedliche Formate für Social Media-Plattformen über Photoshop Web, generatives Erweitern	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 2048px x 2048px, 72dpi, JPG	0
Texte einfügen	Texte hinzufügen möglich über Adobe Express, über Prompts werden keine Texte eingefügt (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt wird in 3 von 4 Bildern beim T-Rex dezent umgesetzt. Farben eines Glitch-Effektes werden in den Bildvorschlägen auf den T-Rex übertragen (s. Prompt 3). Viele Bildfehler an Klauen bzw. Fingern	1
Besonderheiten	Auf der KI-Plattform Adobe Sensei umgesetzt und in Adobe Creative Cloud integriert, übergreifenden Funktionen z. B. Adobe Express oder Photoshop Web, über generatives Füllen können Bildbereiche die nicht den Vorstellungen entsprechen durch Nutzer ausgetauscht werden, Möglichkeit Formen und Grafiken einzufügen oder aus generierten Bildern Video zu erstellen	
Gesamt		25/47

Bing Image Creator (23/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Microsoft-Nutzerkonto notwendig	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode oder Dark Mode, keine Bildbearbeitungsfunktionen, Anpassungen nur über Prompts möglich, Performance des Edge Browsers wird bei der Verwendung spürbar langsamer	0
Kosten	Der Bild-Ersteller ist kostenlos nutzbar.	5
Bildvorschläge Modell: DALL-E 3	Bildvorschläge mit etwas Variation, verschiedene Stile, Hintergrund wird einfarbig oder als Esszimmer dargestellt, Bildfehler beim Besteck oder Eierform, unrealistische Formen, fehlende Finger	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex ist gut erkennbar und Emotionen gut umgesetzt, Oberkörper teilweise mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur oder Kleidung)	4
Menschenhände	teilweise als reale Menschenhände mit natürlicher Färbung oder Kombination umgesetzt (d. h. Färbung nicht natürlich), teilweise fehlende Finger	3
Caesar Salad	Römersalat gut erkennbar (z. B. Blattstrukturen), keine Parmesanspäne und Croûtons. Durch die Zutaten (z. B. Gurken, Paprika, Zitrone, Eier und Tomaten) wirkt es eher wie ein gemischter oder anderer Salat	1
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Keine Freisteller Funktion vorhanden	0
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Keine Einstellmöglichkeit vor dem Generieren, bei Größe ändern sind 2 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Quadratisch (1:1), Querformat (4:3)/kein Zuschneiden	1
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 96dpi, JPG	0
Texte einfügen	Es besteht die Möglichkeit, Texte als Beschriftung im Bild über Prompt einzufügen (s. Prompt 2).	1
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt wurde in allen 4 Bildern umgesetzt, wobei die Art und Ausführung variiert und teilweise auch visuell ansprechend ist (s. Prompt 3).	2
Besonderheiten	KI-gestütztes Tool von Microsoft, verwendet DALL-E 3, ist in den neusten Versionen des Edge-Browsers integriert	
		Gesamt
		23/47

Canva Magic Media (26/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, in Canva integriert, Funktion: Ähnliches generieren, Bildvorschläge in der Vorschau klein abgebildet (zur Bearbeitung muss das Bild auf einer Seite in einem Design platziert werden), viele Bildbearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Spiegeln, Transparenz, Filter und Effekte, Weißabgleich, Helligkeit, Farbe, Textur (über Bildbearbeitungseditor)	3
Kosten	Monatsupgade ist für 12€ erhältlich.	3
Bildvorschläge Modell: keine Angaben veröffentlicht	Varianz bei den Bildvorschlägen: verschiedene Stile, Gestaltung Hintergrund: Küche, einfarbig, Zusammenstellung der Zutaten, Restaurant, Bildfehler: unrealistische bzw. fehlerhafte Formen (z. B. bei Besteck, Händen und Fingern), zu viele Finger oder Augen, Kanten	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar, Fehler an den Augen (z. B. Anzahl, manchmal zu dunkel), Emotionen erkennbar, Körperform teilweise fehlerhaft oder mit menschlichen Zügen (z. B. bei Oberarmen)	3
Menschenhände	Keine Menschenhände umgesetzt, Färbung ist nicht natürlich, viele unrealistische Formen oder Fehler	0
Caesar Salad	Römersalat teilweise sehr gut erkennbar besonders bei Foto-Bildstilen, Parmesan vorhanden, Croûtons fehlen, weitere Zutaten sachlich korrekt (z. B. Tomate), teilweise Unschärfe	3
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Verschiedene Funktionen wie Background Remover, Magic Eraser, Magic Grab	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 3 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Quadrat (1:1), Querformat (3:2), Hochformat (2:3)/freie Formatanpassung und Skalierung möglich	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat über die Plattform Canva einstellbar, z. B. JPG, PNG, MP4, GIF, etc., Bildinfo für quadratisches Format in der Testversion: 1080px x 1080px (medium), 96dpi, PNG	1
Texte einfügen	Über Prompt wird kein Text eingefügt (s. Prompt 2). Es besteht die Möglichkeit, Textfelder im Bild einzufügen (z. B. Canva Text-Funktion mit verschiedenen Schriften).	1
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Verknüpfung mit anderen Canva-Programmen bzw. Projekten möglich, Vorlagen für Social Media, Websites, Präsentationen, Postkarten etc., Prompt wird als Stichwörter verarbeitet, eigene Funktion für die Erstellung von Grafiken und Videos, viele Möglichkeiten zur Veröffentlichung	
		Gesamt
		26/47

Craiyon (14/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, kein Nutzerkonto notwendig	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, Image-Upload, sehr lange Generationszeit in der Testversion, Voreinstellung: Auto, Photo, Drawing, Vector Upscale sehr langsam: jedes Bild wird einzeln neu berechnet	1
Kosten	Monatsupgade ist für \$12 erhältlich. Das entspricht 11,64€.	3
Bildvorschläge Modell: Craiyon v4 Beta	Bildmotive wirken, als wären sie nicht fertig generiert und sind nicht verwendbar, was sich negativ auf die Bewertung entsprechender Testparameter auswirkt. Hintergrund wird als Wand, Vorhang oder einfarbig dargestellt, sehr viele Bildfehler: fehlende Augen, abgetrennte Finger, unrealistische und doppelte Fingerformen, Kanten	
Anzahl der Bildvorschläge	9 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	3
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Sehr schlecht bis gar nicht umgesetzt, wirkt extrem plastisch und unscharf, Augen und Emotionen fehlen	0
Menschenhände	Nicht korrekt umgesetzt, unrealistische und doppelte Formen	0
Caesar Salad	Nicht umgesetzt, Salat kaum erkennbar teilweise nur Salatblätter, keine Detaildarstellung	0
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, viele schwarze Bildpunkte und kein Schwarzpunkt gesetzt	0
Freistellen	Remove Background-Funktion und Background Remover für Bilduploads	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 5 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Quadrat (1:1), Portrait (3:4, 9:16), Landscape (4:3, 16:9)/keine Funktion zum Zuschneiden	1
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, PNG	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Bild als Vorlage zeichnen, verwendetes Modell befindet sich noch in der Beta-Version	
Gesamt		14/47

DreamStudio (25/47)

Text-zu-Bild

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig (z. B. Google Benutzerkonto)	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, verschiedene Styles, Image Upload, Generate Variations, Eraser-Funktion, gute Verwaltung der erstellten Bilder	3
Kosten	Keine monatlichen Kosten, \$10 für 1000 Credits, 1.2 Credits pro Bildvorschlag \$10 entspricht 9,70€ für 833 Bildvorschläge.	4
Bildvorschläge Modell: SDXL v1.0 Style: Cinematic Image Count: 4	Bildvorschläge wirken ähnlich, weniger Varianz, als Hintergrund wird ein Restaurant oder Esszimmer dargestellt, viele dunkle Bildpunkte bzw. starke Kontraste in den erstellten Bildern, viele Bildfehler: Gabel am Kinn des T-Rex, zu viele/wenig Finger, unrealistische Besteckformen, Fehler bei Gläsern und Flaschen	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, 1-10 Bildvorschläge einstellbar	5
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, wirkt knochenhaft, Emotionen aufgrund der starken Kontraste weniger erkennbar, Oberkörper teilweise mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur)	2
Menschenhände	Nur im Ansatz, fehlerhaft oder gar nicht umgesetzt	0
Caesar Salad	Römersalat erkennbar, teilweise fehlt Parmesan und Croûtons bzw. unscharf	1
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, Weiß- und Schwarzpunkt nicht richtig gesetzt	0
Freistellen	Eraser-Funktion (z. B. Radierer) kann zum Freistellen verwendet werden	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 9 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: 21:9, 16:9, 3:2, 5:4, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16, 9:21/Möglichkeit zur individuellen Formatanpassung vorhanden über Advanced Funktion	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, PNG	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Batch-Generation: bis zu 10 Bildvorschläge können erstellt werden aber Creditkosten pro Bildvorschlag, Einstellmöglichkeiten: Auswirkung des Prompts und Generations steps, Seed	
Gesamt		25/47

FLUX AI (19/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, kein Nutzerkonto notwendig	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, keine Bildverwaltung über die Plattform, mehrere Bildvorschläge für einen Prompt zu generieren ist relativ aufwendig (s. Abb. 78), keine Bildbearbeitungsfunktionen	1
Kosten	Monatsupgade ist für \$9.99 erhältlich. Das entspricht ungefähr 9,69€.	4
Bildvorschläge Modell: FLUX.1	Um mehrere Bildvorschläge zu erhalten, werden die Prompts mehrfach mit gleichen Einstellungen eingegeben. Aufgrund der hohen Nachfrage werden Generierungsanfragen teilweise mit zeitlichen Abstand durchgeführt. Bildvorschläge ähnlich, Stilmix, Hintergrund einfarbig oder als Restaurant dargestellt, viele Bildfehler beim Besteck, den Gläsern und den Fingern, unrealistische und abgetrennte Formen, Fingeranzahl; Haut des T-Rex; Kreisformen am T-Rex	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt, festgelegt	0
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex erkennbar, Emotionen teilweise erkennbar, dunkle Bildpunkte am Auge, Haut am Oberkörper wirkt oft seltsam, Bildfehler	2
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine wirklich realen menschlichen Hände, sondern eine Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit der Echsenhaut, Bildfehler an den Händen (z. B. fehlende Finger, unrealistische Fingerformen)	2
Caesar Salad	Nicht richtig erkennbar, es könnte auch ein gemischter bzw. anderer Salat sein, oft unscharf vor allem bei Prompt 3: Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen; weniger gute Detaildarstellung	1
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur oft notwendig	0
Freistellen	Background Remover, Bild muss neu hochgeladen werden	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	9 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Portrait (9:16, 4:5, 3:4, 2:3), Landscape (16:9, 5:4, 4:3, 3:2)/keine Funktion zum Zuschneiden	2
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, JPG Exportierte Bilddateien können weder mit Photoshop noch von Google geöffnet werden, sie müssen erst als Kopie gespeichert werden (z. B. über Windows Fotoanzeige).	0
Texte einfügen	Es besteht die Möglichkeit, Texte mit Hilfe von Prompts einzufügen (s. Prompt 2, bei 3 von 4 Bildern).	1
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Entwickelt von dem deutschen Start-up Black Forest Labs, freie Nutzung, beliebtes Modell zur Bildgenerierung/In Modellbewertungen übertrifft FLUX bei bestimmten Benchmarks Modelle wie Midjourney. Die Dev-Version von FLUX.1 Depth liefert konsistente Ergebnisse bei tiefenbezogenen Aufgaben (vgl. Black Forest Labs, 2024), was die Ähnlichkeit bei Bildvorschlägen erklärt.	
Gesamt		19/47

Ideogram (34/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, Retry und Remix Funktion, übersichtliche Verwaltung der generierten Bilder, Bearbeitungsfunktionen: Magic Fill, Extend, lange Generationszeit in der Testversion	3
Kosten	Monatsupgade ist für \$8 erhältlich. Das entspricht 7,76€.	4
Bildvorschläge Modell: Ideogram 2.0	Bildvorschläge ähnlich, unterschiedliche Bildstile bei Prompt 1 und Prompt 2, wirkt teilweise collagenhaft, der Hintergrund wird als Wand oder einfarbig dargestellt, Bildfehler beim Besteck und den Fingernägeln, unrealistische Formen	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt, Batch-Generation als neue Funktion	5
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, Emotionen gut erkennbar, Oberkörper als Mensch umgesetzt und nicht nur die Hände	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist natürlich, teilweise gut umgesetzt, einige Fehler an den Fingernägeln, Übergang über Kleidung umgesetzt, könnte manchmal noch besser sein	4
Caesar Salad	Römersalat erkennbar, Parmesan und Croûtons fehlen, weitere Zutaten teilweise nicht gut erkennbar	1
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Freistellfunktionen vorhanden, z. B. Remove Background Funktion	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 15 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Portrait (1:3, 1:2, 9:16, 10:16, 2:3, 3:4, 4:5), Landscape (3:1, 2:1, 16:9, 16:10, 3:2, 4:3, 5:4)/Zuschneiden möglich, Skalierfunktion	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat kann eingestellt werden: PNG 100% Qualität oder JPEG 70% Qualität. Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, JPEG	1
Texte einfügen	Es besteht die Möglichkeit, Texte mit Hilfe von Prompts einzufügen (s. Prompt 2, es wird viel Text generiert). Textfunktion im Canvas-Editor	1
Glitch-Effekt	Es wird ein leichter Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3).	1
Besonderheiten	Canvas-Editor in Beta, verschiedene Stile wie Illustration, 3D-Renderings, Fotografie und Anime, Interpretation des eingegebenen Prompts einsehbar und anpassbar, Unterscheidung zwischen slow und priority Credits, Batch-Generation nur im Pro Abo	
Gesamt		34/47

Leonardo AI (32/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. separates anlegen oder Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, verschiedene Modelle/Presets: FLUX, Phoenix, Portrait Perfect, Lifelike Version etc. mit unterschiedlichen Einstellfunktionen, gute Verwaltung der erstellten Bilder, einige Funktionen noch in der Beta, Canvas Editor zur Bildbearbeitung, Inpainting/Outpaint-Funktion, Skalieren, Bildgröße ändern etc.	4
Kosten	Monatsuppgade ist für \$12 erhältlich. Das entspricht 11,64€.	3
Bildvorschläge Modell: FLUX DEV Prompt Enhance: Off Style: Dynamic Number of Images: 4	Bildvorschläge mit etwas Varianz, Details gut erkennbar, Hintergrund als Wand, einfarbig oder Esszimmer umgesetzt, Bildfehler: fehlende oder zu viele Finger, unrealistische Fingerformen, Besteck liegt falsch herum, nicht zum T-Rex ausgerichtet, Besteckform nicht korrekt, fehlende Zinken an der Gabel, neutrale Hintergründe einfarbig oder unscharf, oft mit Topfpflanze	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, 1-8 Bildvorschläge einstellbar (bei FLUX Dev)	4
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar, gute Detaildarstellung (z. B. Darstellung der Haut bzw. Schuppen), Bildfehler am Hals (d. h. schwarze Löcher bei einem Bild), Emotionen gut erkennbar, teilweise unscharfe bzw. unrealistische Körperform	4
Menschenhände	Keine realen Menschenhände, Färbung nicht natürlich, Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit der Echsenhaut, die teilweise sehr spannend wirken und wodurch der Übergang zum T-Rex homogen wirkt, Bildfehler (z. B. fehlende Finger, unrealistische Fingerformen)	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen oft, viele Details bei Salatblättern und Tomate, gute Detaildarstellung, wirkt eher wie ein gemischter Salat	2
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Freistellfunktionen vorhanden, z. B. Eraser	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 17 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: 3:1, 2:1 (TV), 16:9 (Desktop), 3:2, 4:3 (Twitter/X), 5:4, 6:5, 1:1 (Square), 4:5 (Instagram), 5:6, 3:4, 2:3, 9:16 (Mobile, TikTok), 1:2, 1:3, 1.85:1 und 2.4:1 (Film), zusätzlich Image Dimensions: Small, Medium, Large (für jedes Seitenverhältnis wählbar)/freie Formatanpassung (über Canvas Editor), Skalierfunktion, Upscale bei bestimmten Generierungs-Einstellungen	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1120px x 1120px, 72dpi, JPG	0
Texte einfügen	Textwerkzeug vorhanden, über Prompten ohne konkrete Angaben wird kein Text eingefügt (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt wird über Prompten in 2 von 4 Bildern dezent umgesetzt (s. Prompt 3).	1
Besonderheiten	Auswahl von vielen verschiedenen Generationsmodellen, 20 verschiedene Bildstile, Realtime Canvas, viele Details in generierten Bildern, für Bildbearbeitung der generierten Bilder werden viele Tokens benötigt	
Gesamt		32/47

neuroflash App (15/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig (z. B. Google Benutzerkonto)	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, keine Bildbearbeitungsfunktionen, Anpassungen nur über Prompts, generierte Bilder werden nicht gespeichert (nur über Dokumentenspeicherung)	1
Kosten	Monatsuppgade ist für 50€ erhältlich.	0
Bildvorschläge Modell: FLUX Qualität: Basic	In der Testversion (5 freie Credits) ist es möglich, max. 5 Bilder im Monat zu generieren. Für den Test werden daher für die 10 zur Verfügung stehenden Credits (max. 10 Bilder) für jeden Prompt jeweils 3 Bilder generiert, um im Anschluss Bildbearbeitungsfunktionen testen zu können (falls diese ebenfalls Credits benötigen). Bildvorschläge ähnlich (außer bei Prompt 2), Hintergrund als Restaurant oder Wand dargestellt, Bildfehler beim Besteck, den Händen und Fingern (z. B. Form, Anzahl), Löcher am Hals des T-Rex	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt (als Standard), 1-4 Bildvorschläge einstellbar Da im Rahmen des Tests weniger Bildmotive zur Bewertung stehen (3 statt 4) wird die Bewertung um 1 Punkt reduziert.	2-1=1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex erkennbar, Emotionen im Ansatz umgesetzt, teilweise unscharf	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich (außer bei Prompt 1), unterschiedliche Fingeranzahl, unrealistische Form, Bildfehler	1
Caesar Salad	Römersalat nicht richtig erkennbar, Parmesan und Croûtons fehlen, wirkt eher wie andere Salate (z. B. gemischter Salat)	1
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Keine Freisteller Funktion vorhanden	0
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 7 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: 1:1 (1024px x 1024px), 4:5 (896px x 1152px), 2:3 (832px x 1216px), 9:16 (768px x 1344px), 5:4 (1152px x 896px), 3:2 (1216px x 832px), 16:9 (1344px x 768px)/kein Zuschneiden	2
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 96dpi, PNG	0
Texte einfügen	Es besteht die Möglichkeit über Prompts, Texte als Beschriftung im Bild einzufügen (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Es wurde kein richtiger Glitch-Effekt umgesetzt, nur in einem Bild rudimentär an einer Seite des T-Rex (s. Prompt 3).	0
Besonderheiten	Brand Voice, für Produktbilder und Markenbilder gedacht: Bildgenerator verbunden mit weiteren Funktionen wie SEO Artikel, Social Media-Posts und Dokumentbearbeitung (z. B. Texte einfügen), als Chrome Extension verfügbar	
		Gesamt
		15/47

NightCafé (28/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, kein Nutzerkonto notwendig, Anonymous User	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, verschiedene Modelle einstellbar (z. B. FLUX, Google Imagen, Ideogram, DALL-E 3 etc.) auswählbar, verschiedene Bildstile (z. B. Style Presets wie Cinematic, Anime, Pop Art etc.), Upscale, Creative Upscale: Erhöhung der Auflösung und mehr Details, Fix Faces, Animate, Adjust & Crop, Bildbearbeitungsfunktionen wie Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Drehen, Spiegeln, Zuschneiden, Evolve-Funktion: generiertes Bild weiterentwickeln	4
Kosten	Monatsuppgade ist für \$5.99 erhältlich. Das entspricht ungefähr 5,81€.	4
Bildvorschläge Modell: FLUX Style Preset: None	In der Testversion ist es möglich, max. 5 Bilder zu generieren. Daher wird für jeden Prompt 1 Bild generiert, um im Anschluss Bildbearbeitungsfunktionen testen zu können. Wenig Varianz bei Perspektive, Hintergrund als Küche oder Büro dargestellt, Bildfehler beim Besteck (z. B. Form und Position), weißer Punkt im Maul	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt (als Standardeinstellung), einstellbar je nach verwendetem Modell (bei FLUX sind es 1, 4 oder 9 Bildvorschläge) Da im Rahmen des Tests 1 statt 4 Bildmotive zur Bewertung stehen wird die Bewertung um 3 Punkte reduziert.	4-3=1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex und Emotionen erkennbar, Arme teilweise mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur), Buckel und dünner Arm bei Prompt 2, gute Detaildarstellung (z. B. Darstellung der Haut bzw. Schuppen)	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern Kombination und homogener Übergang, teilweise fehlende Finger	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar (d. h. anderes Salatblatt), Croûtons und Parmesan teilweise vorhanden, keine gute Detaildarstellung	2
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Freistellfunktion vorhanden: Remove Background Funktion	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 5 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Widescreen (16:9), Mobile vertical (9:16), Portrait (3:4), Landscape (4:3)/freies Zuschneiden (über Crop-Funktion), Upscale Funktion	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, JPG	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Animation für generierte Bilder, Bildbearbeitungsfunktion: Fix Faces, selektive Bildbearbeitung mit KI, neben Text-zu-Bild weitere Generierungsoptionen wie Selfie Generator, Sketch-zu-Bild, Inpainting, Edit Creation (z. B. Bildtitel, Beschreibung, Tags), Community-Integration: Chatfunktionen und Kommentare an den generierten Bildern	
		Gesamt
		28/47

OpenArt (29/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, verschiedene Presets und Modelle zur Auswahl, Bild-zu-Bild-Funktion, Stil und Kompositionen-Referenz, Möglichkeiten zur Bildbearbeitung	4
Kosten	Monatsupgade ist für \$14 erhältlich. Das entspricht 13,58€.	3
Bildvorschläge Modell: OpenArt SDXL Number of images: 4	ähnliche Bildvorschläge, Hintergrund als Restaurant oder Küche dargestellt, viele Bildfehler bei Besteck und Fingern	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, 1-8 Bildvorschläge einstellbar, Bulk Creations	5
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, Emotionen aufgrund von vielen dunklen Bildpunkten am Auge weniger erkennbar, Oberkörper mit menschlichen Zügen (z. B. Brustmuskulatur), teilweise starke Reflexionen auf der Haut	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern eine Kombination, viele Bildfehler an den Fingern	0
Caesar Salad	Römersalat gut erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen teilweise, bei Tomate weniger Details, Bildfehler in Blattstrukturen	2
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, Weiß- und Schwarzpunkt nicht richtig gesetzt	0
Freistellen	Freistellfunktion vorhanden z. B. Remove-, Inpainting- und Background-Funktion	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 7 vorgegebene Formate zur Auswahl: Square (1024px x 1024px), Landscape (1024px x 683px), Cinema (1024px x 576px), Art print (1024px x 819px), Portrait (576px x 1024px), Tablet (683px x 1024px), Vertical (819px x 1024px)/Für die vorgegebenen Formate sind Abmessungen wie angegeben vordefiniert./freie Formatanpassung möglich (über Crop-Funktion), zusätzlich Möglichkeit zur individuellen Formatanpassung über Einstellung vorhanden (max. 1024px)	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat kann eingestellt werden: PNG oder JPEG. Bildinfo für quadratisches Format in der Testversion: 1024px x 1024px, 72dpi, JPG	1
Texte einfügen	Möglichkeit, Texte als Beschriftung im Bild einzufügen (d. h. Funktion vorhanden), keine Texte über Prompts (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Verschiedene Modelle und Style Presets, Advance Settings für weitere Generierungseinstellungen	
Gesamt		29/47

Stable Diffusion (20/47)

Prompt 1

Prompt 2

Prompt 3

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto nicht unbedingt notwendig (mit Google Benutzerkonto ohne Wasserzeichen)	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, Remix-Funktion, keine Bildverwaltung über die Plattform, mehrere Bildvorschläge für einen Prompt zu generieren ist relativ aufwendig, da nach einer bestimmten Anzahl an Generierungen gleiche Bildvorschläge für Prompts erstellt werden, keine Bildbearbeitungsfunktionen	1
Kosten	Monatsuppgade ist für \$10 erhältlich. Das entspricht 9,70€.	4
Bildvorschläge Modell: Stable Diffusion 3.5 Large (verarbeitet 8 Billionen Parameter)	Um mehrere Bildvorschläge zu erhalten, werden die Prompts mehrfach mit gleichen Einstellungen eingegeben. Es besteht das Problem, dass nach einer gewissen Zeit das gleiche Bild generiert wird. Die 4 Bildvorschläge für die Prompts werden erstellt, indem zwischen der Eingabe der Prompts Zeiträume von mehreren Stunden liegen. Dadurch werden nicht gleiche Bildvorschläge angezeigt, sondern neue erstellt. Ähnliche Bildvorschläge, Hintergrund oft als Restaurant dargestellt, viele Bildfehler bei Besteck und Fingern, unrealistische und abgetrennte Formen, Fingeranzahl, Loch beim Körper des T-Rex bei Glitch-Effekt	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt, festgelegt	0
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, Emotionen gut umgesetzt jedoch aufgrund von dunklen Bildpunkten am Auge weniger erkennbar, Käse am Kinn des T-Rex wirkt seltsam (d. h. wäre besser aus dem Mund), Auswüchse am Oberkörper oder dünner Arm	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern eher verschiedene Klauen bezogen auf Anzahl und unrealistische Form	0
Caesar Salad	Römersalat gut erkennbar, Croûtons fehlen, Parmesan teilweise schmelzend, bei Tomate weniger Details	3
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, Weiß- und Schwarzpunkt nicht richtig gesetzt	0
Freistellen	Background Remover, Bild muss neu hochgeladen werden	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	9 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Portrait (9:16, 4:5, 3:4, 2:3), Landscape (16:9, 5:4, 4:3, 3:2)/keine Funktion zum Zuschneiden	2
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, WEBP	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt wird in 2 von 4 Bildern umgesetzt (s. Prompt 3).	1
Besonderheiten	Einstellungen für Bilderstellung: Seed, Guidance scale, Number of inference steps, funktioniert nicht immer siehe Anmerkungen bei Bildvorschlägen	
Gesamt		20/47

Adobe Firefly (23/47)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Adobe-Nutzerkonto notwendig	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, viele Einstellungsmöglichkeiten für die Kamera wie Einstellungsgrößen (z. B. Detail, Großaufnahme, Medium Shot, Totale, Supertotale), Perspektive (z. B. Vogelperspektive, Normalsicht, Aufsicht, Untersicht, Top-Shot), 8 Einstellungsmöglichkeiten zur Kamerabewegung, Anzeige erstellter Videos über Generierungsverlauf, keine Videobearbeitungsfunktionen oder direkte Verknüpfung zu Premiere Pro, Beta-Version (d. h. 2 Videos kostenlos): Generierungszeit für die Videos (für Videolänge 5s) liegt jeweils bei ungefähr 2min	2
Kosten	Monatsupgade ist für 10,98€ erhältlich. Auch wenn es noch eine Beta-Version ist, fallen zusätzliche Abokosten für Premium-Features Video und Audio an. Daher wird 1 Punkt abgezogen.	4-1= 3
Videovorschläge, Videolänge: 5s Modell: Firefly Video Beta	Der Prompt wird 2 Mal eingegeben, um 2 Videovorschläge zu erzeugen. Nach dem 2. Video erscheint eine Fehlermeldung, die anzeigt, dass das Gratiskontingent ausgeschöpft ist. Für Video- und Audiogenerierung als Premium Features ist ein zusätzliches Abo notwendig, damit Credits für die Funktionen verwendet werden können. Die zuständige Administration wird informiert und die Bewertung erfolgt für die 2 erstellten Videos. Hintergrund weiß oder unscharf bzw. als Restaurant gestaltet, Fehler beim Besteck (Form, Kanten), fehlende Verbindung zwischen T-Rex und Menschenhände	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Caesar Salad, Salat landet bzw. befindet sich im Mund, Animation inhaltlich korrekt umgesetzt, Framefehler vorhanden: Verbindung zwischen Händen und T-Rex fehlt, Stuhllehne bewegt sich mit der Hand, teilweise gute Secondary Animation z. B. am Hals (s. Video 2), Salat zu Beginn im Mund und fehlt dann beim Kauen (s. Video 1)	3
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex und Emotionen gut erkennbar, feine Details bei der Haut, Klauen fehlerhaft (s. Video 1), unrealistische Arme	4
Menschenhände	Menschenhände umgesetzt, Färbung natürlich, Fingeranzahl korrekt, Verbindung zum Körper fehlt, unrealistische Übergänge zum Besteck, ungenaue Kanten, störende Bildpunkte, Form der Fingernägel ändern sich (s. Video 2), nicht am T-Rex umgesetzt (s. Video 1)	3
Caesar Salad	Römersalat teilweise erkennbar, Parmesan vorhanden, Croûtons fehlen, teilweise unscharf, keine feinen Details, wirkt teilweise wie ein andere Salat	2
Beleuchtung	Beleuchtung kann nicht angepasst werden	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Wiedergabegeschwindigkeit kann über weitere Optionen eingestellt werden: Minimum: 0.25/Normal: 1/Maximal: 2 Angabe zur Bildrate: 24 fps	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Videoerstellung stehen 2 vorgegebene Seitenverhältnisse zur Auswahl: Breitbild (16:9), Hochformat (9:16)/keine Möglichkeit zur Anpassung	1
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen nicht möglich (über Videobearbeitungsfunktion)	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4 1920px x 1080px	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik/Szenenübergänge nicht möglich	0
Besonderheiten	Möglichkeit den 1. und letzten Frame für die Szene als Bild hochzuladen: Bild-zu-Video, benutzerdefinierte Sticker, noch in der Beta-Version	
		Gesamt
		23/47

Canva Magic Media (27/47)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, in Canva integriert, Videobearbeitung über Seitenlayout (z. B. Video-Vorlage), Zeitleiste für Einstellungen von Animationen, Videobearbeitungsfunktionen wie BG Remover, Highlights, Filter, Audio, Animation etc., Funktionen sind leicht zu finden, Abbrüche bei Erstellung der Videos (s. Video-vorschläge), Generierungszeit für Videos beträgt ca. 2min	3
Kosten	Monatsupgade ist für 12€ erhältlich.	4
Videovorschläge, Videolänge: 4s Modell: keine Angaben veröffentlicht	In der Testversion stehen 5 freie Credits zur Verfügung. Die Kosten für Text-zu-Video betragen 1 Credit (max. 5 Videos möglich). Video 1 wird erstellt, indem der Prompt zur Testaufgabe eingegeben wird. Die weiteren Videos werden über Neu generieren erstellt. Die Generierung von Video 2 wird abgebrochen und es erscheint eine Fehlermeldung. Auch am nächsten Tag erscheint die Fehlermeldung und nach mehreren Versuchen wird Video 2 generiert. Für Video 3 und 4 wird der Prompt mehrfach eingegeben, bis die Videos generiert werden und keine Fehlermeldung erscheint. Variation bei den Vorschlägen, Hintergrund als Restaurant, Esszimmer oder einfarbig gestaltet, Fehler bei der Animation und beim Besteck	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat teilweise oder Salat fällt aus dem Mund, fehlende Frames, an der Haut sind fehlerhafte Animationen erkennbar, Gabel trifft den Mund nicht richtig	2
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex aufgrund des Kopfes nicht erkennbar (außer Video 1), teilweise Fehler beim Körper oder den Augen, unrealistische Formen bei der Animation, Emotionen teilweise erkennbar	1
Menschenhände	Menschenhände beim T-Rex nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, Fehler bei Animation und Klauen bzw. Kombination aus Klauen und Fingerform, Fehler bei Animation (z. B. Erhöhung der Fingeranzahl)	1
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, teilweise unrealistische Blattform (z. B. als Besteck), Croûtons und Parmesan fehlen, nur Salatblätter aber keine falschen Zutaten, teilweise unscharf und fehlerhafte Animation	0
Beleuchtung	Einstellungen möglich für Helligkeit, Kontrast, Highlights, Schatten	1
Einstellgrößen und Einstelllängen	Zeitsteuerung über Zeitleiste und Videogeschwindigkeit (Wiedergabe) kann eingestellt werden: Minimum: 0.25/Normal: 1/Maximal: 2 Keine Angaben zur Bildrate/Bildrate der exportierten MP4: 24 fps (über Video MP4 Export), Bildrate der exportierten MP4: 30 fps (wenn Video in Videovorlage platziert wird und als MP4 exportiert wird)	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Videos stehen 9 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: 1:1, 16:9, 9:16, 5:4, 4:5, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3/freie Anpassung über Freiform	5
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen sind möglich: Weißabgleich, Farbton, Sättigung etc.	1
Dateikonvertierung	Ausgabeformat einstellbar: MP4, GIF, PDF, JPG, PNG etc. 800px x 448px, Größe des erstellten Videos beim Platzieren in Canva: 1543px x 864px, Video-Vorlage von Canva: 1920px x 1080px (1080p)	1
Texte einfügen	Funktion Textfeld, Einfügen von Titeln, Tags über Videoverwaltung (bei Uploads)	1
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik über Zeitleiste oder Funktion (z. B. Kürzen, Auto-Trim etc.), 9 Szenenübergänge an der Zeitleiste einstellbar und zusätzlich Animationseinstellungen am Video möglich	2
Besonderheiten	Verknüpfung mit anderen Canva Projekten, Möglichkeiten zur Veröffentlichung, Videobearbeitungsfunktionen: z. B. Background Remover, Wiederholen und Automatisch abspielen einstellbar	
		Gesamt
		27/47

Lumen5 (19/47)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Lumen5 oder Facebook Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, verschiedene Designvorlagen zur Auswahl, Funktionen: Übersetzung, Platzhalter Medien bzw. Video Bibliothek, Icons, Voiceover, Hintergrundmusik, Style (z. B. Farbpalette/Schrift einstellbar), Script Composer Tool	1
Kosten	Monatsupgrade ist für \$29 erhältlich. Das entspricht 28,13€.	3
Videovorschlag, Videolänge: 27s Modell: keine Angaben veröffentlicht	Bei AI Media, was eine Text-zu-Bild-Funktion ist, wird der Prompt eingegeben und 4 Bildvorschläge erstellt. Bilder werden auf Szenenslides platziert und Funktionen zur Videobearbeitung überprüft, Videoeinstellungen bzw. Effekte an generierten Bildern möglich, aber keine Animation des Bildmotivs selbst. Kein Text-zu-Video sondern Text-in-Video (d. h. Text wird als Untertitel oder AI Voice ins Video integriert), für Videoerstellung über AI Script Composer ist ein Monatsupgrade notwendig Bildvorschläge mit etwas Variation, Hintergrund als Wand oder Esszimmer gestaltet, Bildfehler beim Besteck und den Fingern (z. B. Form und Anzahl)	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat nicht, keine Animation der generierten Bilder	0
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar, unscharfe bzw. unrealistische Körperform, Detaildarstellung (z. B. Darstellung der Haut bzw. Schuppen), Emotionen erkennbar aber Augenbereich teilweise zu dunkel	3
Menschenhände	Menschenhände teilweise umgesetzt, Färbung orientiert sich an Farben des T-Rex und ist nicht natürlich, teilweise Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit der Echsenhaut, Bildfehler z. B. fehlende Finger, 2 unterschiedliche Hände	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen, Tomate und Zitrone, wirkt eher wie ein anderer Salat, unscharf	0
Beleuchtung	Helligkeit kann eingestellt werden	1
Einstellgrößen und Einstelllängen	Abspielgeschwindigkeit kann eingestellt werden: fast/normal/slow, Zeiteinstellung für Bilder möglich Keine Angaben zur Bildrate/Bildrate der exportierten MP4: 30 fps	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Videos stehen 3 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: 16:9 (Landscape), 1:1 (Square), 9:16 (Vertical/Story)/Resize in 2 Größen, die nicht zur Erstellung verwendet wurden	1
Farbkorrekturen	Kontrast, Farbton, Sättigung kann eingestellt werden	1
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4 1280px x 720px (720p)	0
Texte einfügen	Über verschiedene Textvorlagen besteht die Möglichkeit, Texte einzufügen.	1
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Szenenslides können verschoben werden, aber es ist kein Framegenauer Schnitt möglich. An den Bildern können einfache Animationen oder Szenenübergänge angelegt werden (z. B. 6 Möglichkeiten für Videoeffekte wie Zoom in oder Zoom out).	1
Besonderheiten	Text-zu-Bild-Generator statt Text-zu-Video, einzelne Frames können als PNG gespeichert werden, Sound wird automatisch hinzugefügt, AI Script Composer, Anwendung: Blogs in Video umwandeln oder Avatar-Videos, AI Avatar in Beta	
		Gesamt
		19/47

Pollo AI (16/47)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, weitere Funktionen: Bild-zu-Video, Video-zu-Video, KI-Animation, KI-Videoeffekte, Text-zu-Bild (arbeitet unter anderem mit FLUX Modell), Regenerieren, wenig Bearbeitungsfunktionen für generierte Videos, Generierungszeit für Videos beträgt ca. 6min	2
Kosten	Monatsupgrade ist für \$15 erhältlich. Das entspricht 14,55€.	4
Videovorschläge, Videolänge: 5s Modell: Pollo 1.5	In der Testversion stehen einmalig 20 freie Credits zur Verfügung. Die Kosten für eine Text-zu-Video betragen 10 Credits. Daher werden lediglich 2 Videovorschläge generiert. Vorschläge wirken ähnlich, Hintergrund einfarbig gestaltet, Unschärfe, Fehler beim Besteck (z. B. Form, Position)	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat nicht, kein Salat im Mund, Unschärfe, Gabel trifft den Mund nicht richtig und kein Salat auf der Gabel, Gabelzinken bewegen sich, Kinn befindet sich auf dem Salat, unrealistische Bewegung beim Salat	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex nicht erkennbar, kein typischer T-Rex Kopf vor allem um das Maul herum, Oberkörper teilweise mit menschlichen Zügen umgesetzt	0
Menschenhände	Menschenhände nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, auch Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit der Färbung vom Oberkörper oder Krallen	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen, Tomaten im Ansatz erkennbar und weitere Zutaten vorhanden, keine gute Detaildarstellung, es wirkt eher wie ein anderer Salat, wirkt bei der Animation verschwommen	0
Beleuchtung	Beleuchtung kann nicht geändert werden	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Playback Rate einstellbar: 2x/1.5x/1x/0.5x Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 30 fps	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Videoerstellung stehen 3 vorgegebene Seitenverhältnisse (bzw. Videoformate) zur Auswahl: 16:9, 9:16, 1:1/keine Möglichkeit zur Anpassung	1
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen sind über Video-Enhancer möglich	1
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4 1280px x 720px	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik und Szenenübergänge nicht möglich	0
Besonderheiten	Verschiedene Modelle einstellbar (z. B. Pollo, Kling, Vidu, Pica), Tags automatisch hinzugefügt, Möglichkeiten der Videobearbeitung durch Kombination von verschiedenen KI-Tools (z. B. Video-Upscaler, KI-Videofilter, Bewegungspinsel) und weiteren Generierungen	
		Gesamt
		16/47

Runway (22/47)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, Funktionen für Erstellung: Camera Control, Motion Brush, Style, Videoverwaltung der erstellten Videos, Bearbeitungsfunktionen: Lip Sync, Video-zu-Video, Edit Video, Expand Video, Upscale, Add Tag, Upscale to 4K, Generierungszeit für Videos beträgt ca. 2min	4
Kosten	Monatsupgrade ist für \$15 erhältlich. Das entspricht 14,55€.	4
Videovorschläge, Videolänge: 4s Modell: Gen-2	Es wird Gen-2 gewählt, da die Einstellung das kürzeste Video generiert und das Modell Gen-3 Alpha Turbo (mit Videolänge: 10s) für Bild/Video-zu-Video optimiert ist bzw. Gen-3 Alpha nur im Monatsupgrade verfügbar ist. 4 Vorschläge werden generiert, indem der Prompt 4 Mal eingegeben wird. Variation vorhanden, Hintergrund als Esszimmer, Restaurant, Küche bzw. unscharf gestaltet, viele Fehler beim T-Rex (z. B. an Fingern, Armen, Körper, Auge)	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat nicht richtig, T-Rex verwandelt sich teilweise in den Salat, unrealistische bzw. fehlerhafte Frames bzw. Animation beim Maul des T-Rex und den Fingern, viele Fehler bei Animationen des T-Rex z. B. Zähne, Finger und Gläser verformen sich, Unschärfe durch Animation	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopf des T-Rex, Emotionen im Startbild erkennbar, viele Fehler beim Körper und der Animation, T-Rex sitzt im Salat oder wirkt unvollständig	1
Menschenhände	Menschenhände beim T-Rex nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, viele Fehler bei Animation und Klauen bzw. Kombination aus Klauen und Fingerform, Fehler bei Fingeranzahl	0
Caesar Salad	Römersalat teilweise erkennbar, Croûtons fehlen, Parmesan fehlt teilweise, weniger Details bei anderen Zutaten, es wirkt eher wie ein anderer Salat, bei Animation oft unschärfer	1
Beleuchtung	Es ist keine Funktion zum Einstellen der Beleuchtung vorhanden.	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Wiedergabegeschwindigkeit einstellbar: 0,25/0,5/0,75/Normal/1,25/1,5/1,75/2 Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 24 fps	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Für Videos sind 6 vorgegebene Seitenverhältnis bzw. Formate zur Auswahl: 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9/über Video to Video Formatanpassung für 2 Größen möglich: Landscape (1280px x 768px), Portrait (768px x 1280px)	3
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen nicht möglich (über Videobearbeitungsfunktion)	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat einstellbar: MP4 oder GIF 1408 px x 768 px (720p), 2K bei Upgrade	1
Texte einfügen	Keine Möglichkeit Texte im generierten Video über Funktion einzufügen. Möglichkeit Tags und Untertitel hinzuzufügen	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik und Szenenübergänge möglich	2
Besonderheiten	Kameraführung einstellbar, Expand Video möglich mit zusätzlichen Prompts, Text-zu-Bild Funktion mit Monatsupgrade	
		Gesamt 22/47

YesChat AI (18/47)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, Design-Templates zur Auswahl, Bild-zu-Video, keine Videobearbeitungsfunktionen, Generierungszeit für Videos beträgt ca. 5min	1
Kosten	Monatsupgrade ist für \$10 erhältlich. Das entspricht 9,70€.	4
Videovorschläge, Videolänge: 5s Modell: keine Angaben veröffentlicht	Nach der Erstellung des 1. Videos erscheint eine Meldung, dass ein Monatsupgrade benötigt wird. Bei erneuten Versuchen an folgenden Tagen wird die Aufforderung wiederholt. Bei einem erneuten Versuch nach 8 Tagen ist es möglich, ein 2. Video zu erstellen. Nach der Erstellung des 2. Videos erscheint erneut die Meldung. Aus diesem Grund werden 2 Videos bewertet. Hintergrund unscharf gestaltet, Fehler vorhanden: Texturen nicht durchgängig stimmig, unterschiedliche Fingernägel (z. B. Farbe, Form), Klinge an einer Klaue, Kanten beim Besteck, Überlagerung	
Animation T-Rex isst Salat	In Video 2 isst der T-Rex den Caesar Salat, Salat landet im Mund: Arme, Hände und Mund sind animiert, unrealistische Animation der Haut, Fingeranzahl erhöht sich, Kaubewegung zu langsam. Da der T-Rex in Video 1 den Salat nicht isst, leichte Kopfbewegung und kaum animiert, wird die Bewertung um 1 Punkt reduziert.	3-1=2
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex und Emotionen erkennbar, teilweise unrealistische Körperform, zusätzlicher Arm, teilweise unscharf, Details bei Hautstruktur	3
Menschenhände	Menschenhände beim T-Rex nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, Form im Laufe der Animation besser aber unrealistische Textur (s. Video 2), Kombination aus der Form von Menschenhänden in Verbindung mit der Färbung vom Oberkörper, Fingeranzahl erhöht sich bei Animation, Klinge am Fingernagel	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Parmesan und Croûtons fehlen, viele Tomaten, keine feinen Details, wirkt wie ein gemischter oder anderer Salat	0
Beleuchtung	Beleuchtung kann nicht geändert werden	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Wiedergabegeschwindigkeit kann eingestellt werden: 0,25/0,5/0,75/Normal/1,25/1,5/1,75/2 Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 24 fps	1
Seitenverhältnis bzw. Formate und Zuschneiden	Es stehen 2 vorgegebene Seitenverhältnisse zur Auswahl: 16:9, 9:16/keine Möglichkeit zur Größenanpassung	1
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen nicht möglich	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4 1280px x 768px	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit Texte im generierten Video über Funktion einzufügen.	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik/Szenenübergänge nicht möglich	0
Besonderheiten	AI Chat, AI Music, AI Video, , verschiedene Modelle, Funktionen in der Testversion scheinen extrem eingeschränkt	
		Gesamt
		18/47

Testergebnisse

- unterschiedliche Ergebnisse
- kein System mit voller Punktzahl

Ideogram

- Menschenhände werden am besten umgesetzt (4 Punkte)
- Batch-Generation nur im teuersten Monatsupgrade
- Testsieger

34/47 Punkte

Leonardo AI

- T-Rex und Emotionen werden am besten umgesetzt (4 Punkte)
- kostenfreie Nutzung möglich
- 150 Tokens, die täglich zurückgesetzt werden

32/47 Punkte

Bing Image Creator

- T-Rex und Emotionen werden am besten umgesetzt (4 Punkte)
- unbegrenzte kostenfreie Nutzung möglich
- kein Hochformat

23/47 Punkte

- Caesar Salad: Umsetzung als Herausforderung

Adobe Firefly

Bing Image Creator

Canva Magic Media

Bing Image Creator

Flux AI

Craiyon

DreamStudio

Flux AI

Ideogram

neuroflash App

Ideogram

Leonardo AI

neuroflash App

NightCafé

OpenArt

Stable Diffusion

- Beschriftung: kryptisch oder verfremdet, nicht korrekt umgesetzt

- bei Videos Unterschiede in Bezug auf Erstellung und Bearbeitung

Adobe Firefly

- neues Maß der Dinge für Videoerstellung (12/20 Punkte)
- keine Funktionen für die Videobearbeitung und keine Schnittstelle zu Premiere Pro
- Motiv besser als bei Bilderstellung

23/47 Punkte

Canva Magic Media

- bei Videobearbeitung volle Wertung (12/12 Punkte)
- Videoerstellung eher unzureichend (4/20 Punkte)
- Motiv im Vergleich zur Bilderstellung schlechter

27/47 Punkte

Runway

- Animation T-Rex isst Salat falsch und fehlerhaft
- Motiv nicht korrekt umgesetzt: T-Rex, Menschenhände, Caesar Salad
- Text-zu-Bild Funktion nur mit Monatsupgrade

22/47 Punkte

Liniendiagramm Testergebnis Text-zu-Bild

- keine Informationen oder Einstellmöglichkeiten zu Farbprofilen oder Codecs
- Datenformat für Ausgabe überwiegend festgelegt
- oft keine Dateikonvertierung möglich

- Auswahl an vorgegebenen Seitenverhältnissen teilweise stark eingeschränkt (1:1 für Bildgenerierung und 16:9 für Videogenerierung)

In Bezug auf Erstellung sind frei zugängliche Text-zu-Bild-Generatoren grundsätzlich weiterentwickelt als Text-zu-Video-Generatoren.

Liniendiagramm Testergebnis Text-zu-Video

Canva Magic Media

Craiyon

Flux AI

YesChat AI

Wenn das Motiv auf konventionelle Weise erstellt wird, wird mehr Aufwand benötigt.

Prompten muss iterativ und spezifisch erfolgen.

Generierte Bilder und Videos weisen Fehler und Schwachstellen auf.

Für generierte Medieninhalte müssen aufgrund von Toxizität Qualitätskontrollen erfolgen.

Wahrscheinlich sind bessere Ergebnisse mit Referenzbildern möglich (weitere Tests notwendig).